

NEYROVASKULAR KONFLIKTNING MRT DIAGNOSTIKASI

Muhayyo Allayorova Olimjon qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi tibbiy radiologiya yoʻnalishi magistranti.

allayorovamuhayyo98gmail.com

Annotatsiya: Neurovascular compression syndrome (NVCS) is a condition due to compression of the cranial nerve by adjacent vessels. They are typically caused by arteries that directly contact the cisternal portion of a cranial nerve. The transition zone between the central and peripheral myelin is considered the most vulnerable region for symptomatic neurovascular compression syndromes. The most common neurovascular compression syndromes are trigeminal neuralgia (TN; compression of CN V), hemifacial spasm (HFS; CN VII), vestibulocochlear neuralgia (CN VIII), and glossopharyngeal neuralgia (GN; CN IX). MRI scans are essential to diagnose the conflict. This provides information about the presence of neurovascular conflict and involved structures. MRI scans are essential to diagnose the conflict. This provides information about the presence of neuro-vascular conflict and involved structures.

Key words: neurovascular compression, transition zone, trigeminal neuralgia, hemifacial spasm, vestibulocochlear neuralgia, MRI.

Annotation: Neurovascular compression syndrome (NVCS) is a condition due to compression of the cranial nerve by adjacent vessels. They are typically caused by arteries that directly contact the cisternal portion of a cranial nerve. The transition zone between the central and peripheral myelin is considered the most vulnerable region for symptomatic neurovascular compression syndromes. The most common neurovascular compression syndromes are trigeminal neuralgia (TN; compression of CN V), hemifacial spasm (HFS; CN VII), vestibulocochlear neuralgia (CN VIII), and glossopharyngeal neuralgia (GN; CN IX). MRI scans are essential to diagnose the conflict. This provides information about the presence of neurovascular conflict and involved structures. MRI scans are essential to diagnose the conflict. This provides information about the presence of neuro-vascular conflict and involved structures.

Key words: neurovascular compression, transition zone, trigeminal neuralgia, hemifacial spasm, vestibulocochlear neuralgia, MRI.

Neyrovaskulyar siqilish sindromi bu- tomirlar tomonidan kranial nervlarning siqilishi bilan bogʻliq holatdir [1]. Ular odatda kranial nervning sisternal qismi bilan bevosita aloqa qiladigan arteriyalardan kelib chiqadi. Markaziy va periferik miyelin

oʻrtasidagi oʻtish zonasi simptomatik neyrovaskulyar siqilish sindromlari uchun eng zaif soha hisoblanadi. Anatomik jihatdan kranial nerv periferik va markaziy qismga boʻlinadi. Bosh suyagi nervning kirish nuqtasi (afferent tolalar uchun kirish nuqtasi, efferent tolalar uchun chiqish nuqtasi) va nervning Shvann hujayralari tomonidan miyelinlangan qismi oʻrtasidagi soha ildiz kirish zonasi (REZ-root entry zone) deb taʼriflanadi. REZ doirasida NVS sindromining rivojlanishi koʻrsatkichi eng yuqori hisoblanadi [19]. Eng keng tarqalgan neyrovaskulyar siqilish sindromlari bular: trigeminal nevralgia (TN; KN V ning siqilishi), gemifatsial spazm (GFS; KN VII), vestibulokoxlear nevralgia (KN VIII) va glossofaringeal nevralgia (GN; KN IX).

Jadval 1: Simptomatik neyrovaskulyar siqilish sindromlari koʻrsatkichi [2].

KN V	Trigeminal nevralgia	4.3/100,000 4–20/100,000
KN VII	Gemifatsial spazm	0.77/100,000
KN VIII	Vestibular paroksizmiya	-
KN IX	Glossofaringeal nevralgia	0.062/100,000 0.2–0.7/100,000

Trigeminal nevralgia

Trigeminal nevralgia bu- uch shoxli nervning bir yoki bir nechta tarmoqlarining tarqalishi bilan chegaralangan, bir tomonlama qisqa elektr toki urishi kabi takrorlanuvchi ogʻriqlar bilan tavsiflanuvchi kasallik .

Uch shoxli nervning 3 ta asosiy tarmogʻi bor: koʻz (V1), yuqori jagʻ (V2) va pastki jagʻ (V3). Yuqori jagʻ tarmogʻi (KN V₂) eng koʻp, oftalmik tarmoq (KN V₁) esa eng kam zararlanadi [2,7].

TN ning uchrash koʻrsatkichi har yili 100 000 kishiga taxminan 12,6 ni tashkil qiladi [10].

Bir nechta holatlar trigeminal nevralgiyaga olib kelishi mumkin, ammo eng keng tarqalgan sabab neyrovaskulyar siqilishdir[6].

Neyrovaskulyar siqilish oʻziga xos radiologik mezonlar bilan belgilanadi:

Tegishli qon tomir deyarli har doim arteriya hisoblanadi

Nerv va qon tomir bir-biriga perpendikulyar yoʻnaladi

Nervga tomirning bosim taʼsiri mavjud

Qon tomir va nerv oʻrtasidagi aloqa nervning ildiz kirish zonasida sodir boʻladi.

KN V ning NVS sindromi odatda yuqoridan keladigan qoʻshni choʻzilgan yuqori miyacha arteriyasi yoki pastdan keladigan oldingi pastki miyacha arteriyasi tufayli yuzaga keladi, bunda yuqori miyacha arteriyasining uchrash ehtimoli yuqori

(88% yolg'iz yoki birgalikda)[8]. Kamdan-kam hollarda KN V bazilyar va vertebral arteriyalar tomonidan siqiladi. [2]

Trigeminal nevrалgiya uchun klinik diagnostika mezonlari IASP (Og'riqni o'rganish bo'yicha xalqaro assotsiatsiya) va ICHD/IHS (Bosh og'rig'i kasalliklarining xalqaro tasnifi / Xalqaro bosh og'rig'i jamiyati) tomonidan belgilanadi:

trigeminal nervning bir yoki bir nechta tarmoqlariga ta'sir qiluvchi, soniyaning bir qismidan ikki daqiqagacha davom etadigan paroksizmal og'riq hujumlari

Og'riq quyidagi xususiyatlardan kamida bittasini ko'rsatadi:

kuchli, to'satdan, yuzaki yoki sanchuvchi

qo'zg'atuvchi omillar tomonidan yuzaga keltiriladi

bemorlarda xurujlar o'xshash

klinik jihatdan hech qanday nevrologik kasallik aniqlanmaydi

boshqa kasallik bilan bog'liq emas, masalan, periapikal tish yallig'lanishi[7].

1- holat . 40 yoshli ayol , chap tomonlama trigeminal nevrалgiya

A

B

Ushbu og'ir vaznli T2 tasvirda orqa chuqurchaning yuqori aniqlikdagi skanerlashnishi chap yuqori miyacha arteriyaning pastki yuzasida chap trigeminal asabni kesib o'tayotganini aniq ko'rsatadi. Ikkala tomonning trigeminal nervlari o'rtasida sezilarli tafovut ko'rinmaydi.

Chap uch shoxli nerv va yuqori miya arteriya tasvirlangan va ularning aloqasi aniq ko'rsatilgan[7].

MRT miya tadqiqoti trigeminal nevrалgiya bilan og'riqan bemorlarda birinchi tanlovdir. MR aksial T2, T1, DWI, 3 D-FIESTA va MR angiografiyasi TOF ketma-

ketligi qo'llaniladi. Bu noyob tadqiqot bo'lib, unda klassik trigeminal nevrалgiya va uch shoxli nervning NVS o'rtasidagi bog'liqlik baholanadi[13].

Mikrovaskulyar dekompressiya (MVD) NVS ni etiologik darajada hal qilishi mumkin va NVS tufayli kelib chiqqan TN uchun samarali jarrohlik davolash usulidir[9]. MVD - bu zarar yetkazuvchi tomirni nervdan ajratishga asoslangan tanlov davolashdir. Bu muolajalar xavfsiz bo'lib, adabiyotlarga ko'ra muvaffaqiyatning yuqori ko'rsatkichi 70-90 % oraliq'ida[11].

Gemifatsial spazm

Gemifatsial spazm (GFS) yuzning bir tomonida ipsilateral yuz nervi (yettinchi kranial nerv) tomonidan innervatsiya qilinadigan yuz mushaklarining paroksizmal, beixtiyor burishishi bilan tavsiflanuvchi holatdir[12]. Qisqa, takrorlanuvchi burishishlar ko'zlarning to'satdan va beixtiyor yopilishiga olib keladi va keyin yonoqlarga, og'izga va pastki bo'yinga tarqaladi[1].

Aksariyat hollarda 40 yoshdan oshganlarda va 2:1 nisbatda ayollarda ko'p uchraydi[14].

Ko'pincha bu holat ko'zning aylana mushaklarining og'riqsiz spazmlari bilan boshlanib, u asta-sekin tarqalib, yuzning ko'p qismini qamrab oladi, lekin ko'pincha peshona mushaklari zararlanmaydi. Babinskiy-2 belgisi sifatida tanilgan spazm paytidagi ipsilateral qoshning ko'tarilishi va ko'zning yumilishi, bu holat uchun juda o'ziga xos belgi hisoblanadi[14].

GFSning eng keng tarqalgan etiologiyasi - bu miya ustunidan chiqadigan yuz nervining ektatik yoki anormal arteriya tomonidan siqilishidir[12]. Chastotasining kamayishi tartibida eng ko'p uchraydigan tomirlar oldingi pastki miyacha arteriyasi, orqa pastki miyacha arteriyasi va vertebral arteriyadir[14]. Bundan tashqari, bu arteriyalarning anevrizmalari, arteriovenoz malformatsiyalar, tomirlar va serebellopontin burchak hajmli hosilalari vaqti-vaqti bilan yuz nervini ildiz kirish qismida siqib bir tomonlama yuz spazmini keltirib chiqarishi mumkin[15].

2-holat. Bemor shikoyati: chap tomonlama yuzning spazmi.

E'tibor bering, chap vertebral arteriya nerv ildizi kirish zonasida yuz nervi bilan aloqa qiladi [16]

Vestibulyar paroksizmiya

Vestibulyar paroksizmiya (VP) kam uchraydigan epizodik periferik vestibulyar kasallik bo'lib, eshitish va vegetativ

simptomlar bilan yoki ularsiz bosh aylanishi yoki muvozanat buzilishining o‘tkir qisqa muddatli xurujlariga olib keladi[19].

Vestibulyar paroksizmiya - sakkizinchi kranial nervning neyrovaskulyar siqilishi natijasida yuzaga keladigan kam uchraydigan sindrom[17]. Vestibulokoxlear nerv sakkizinchi kranial nerv bo‘lib, eshitish apparati (koxlear nerv) va labirintdan (vestibulyar nerv) sensor ma’lumotni miya ustuniga olib boradi.

Vestibulyar paroksizmiya uchun klinik diagnostika mezonlari Barani Jamiyatining Tasniflash Qo‘mitasi tomonidan quyidagicha tasniflangan:

kamida o‘nta spontan bosh aylanish xuruji (aylanuvchi yoki aylanmaydigan)

ehtimoliy tashxis: kamida beshta xuruj

davomiyligi 1 daqiqadan kam

taxminiy tashxis: 5 daqiqadan kam

stereotipli fenomenologiya

karbamazepin/okskarbazepin bilan davolashga javob borligi

boshqa hech qanday tashxis muvofiq kelmaydi [18].

MRT - neyrovaskulyar siqilish joyini aniqlash uchun tanlov tasvirlash usulidir. Xususan, barqaror holatdagi konstruktiv interferensiya, ingichka kesimli T2 ketma-ketlik va 3 D-TOF ketma-ketligi mos ravishda vestibulyar nerv va konfliktga sabab bo‘luvchi qon tomirlarini kuzatish uchun eng foydali ekanligi aniqlandi[18].

Glossofaringeal nevrалgiya

Glossofaringeal nevrалgiya (GN) - to‘qqizinchi kranial nervning sensor tarmoqlarida uchraydigan kamdan kam kuzatiladigan og‘riq sindromidir. ICHD-3 (Bosh og‘rig‘i kasalliklarining xalqaro tasnifi - 3) tasnifiga ko‘ra, glossofaringeal nevrалgiya - glossofaringeal nerv tarmoqlarida (jag‘ burchagi, quloq, bodomsimon chuqurchalar va til asosi) kuzatiladigan qisqa epizodik bir tomonlama o‘tkir va keskin xarakterli, to‘satdan boshlanadigan og‘riq bilan tavsiflanadi.

Og‘riq epizodik namoyon bo‘ladi va kuchli bo‘lishi mumkin. Ba’zida chaynash, yo‘talish, kulish, gapirish yoki yutinish tufayli paydo bo‘lishi mumkin[21].

Glossofaringeal nevrалgiya ko‘pincha 50 yoshdan oshgan bemorlarda va ayollarda ko‘proq uchraydi [21].

GN NVS tomonidan chaqiriladi, biroq kam hollarda travma, neoplazmalar, infeksiya ham sabab bo‘lishi mumkin [2].

MRT tekshiruvini konfliktni aniqlash uchun zarur usuldir. Bu neyro-tomir konfliktlari va atrof tuzilmalar haqida ma’lumot beradi[11].

Magnit-rezonans tomografiya (MRT) interkranial anatomiyani aniq ko'rsatishi mumkin va ko'p yillar davomida MVD dan oldin NVSni aniqlash uchun ishlatilgan. Dastlab, NVSni aniqlash uchun muntazam MRT ketma-ketliklari ishlatilgan. MRT texnologiyasining rivojlanishi bilan NVS uchun MRTga asoslangan diagnostik tasvirlash usullarining aniqligi asta-sekin yaxshilanmoqda. Eng ishonchli usullardan biri bu uch o'lchovli magnit-rezonans angiografiya (3D TOF MRA) [9].

MRA qon tomir bo'shliqlarini kuzatish uchun ishlatiladi. 3D-TOF MRA qon oqimining kontrastini va statik holatini oshirish orqali qon oqimi tasvirlarini yaxshilaydi. 3D-FIESTA va 3D-TOF MRA parallel anatomik skanerlash qon oqimi bo'lmasa ham tomirlarning tashqi qismini tasvirlash orqali tasvirlarini to'ldiradi va miya suyuqligi bilan o'ralgan vertebro bazilar va asab tizimlarining tasvirlarini ko'rsatadi. 3D-FIESTA tasvirlarida kranial nervlar va qon tomirlari qora, 3D-TOF MRA tasvirlarida arteriyalar yorqin, nervlar esa teng signalli holda namoyon bo'ladi [10].

Kalit so'zlar:

REZ(root entry zone)- ildiz kirish zonasi

NVS- neyrovaskulyar siqilish

KN- kranial nerv

TN- trigeminal nevrалgiya

MVD- mikrovaskulyar dekompressiya

GFS- gemifatsial spazm

VP- vestibulyar paroksizmiya

GN-glossofaringeal nevrалgiya

MRT- magnit rezonans tomografiya

MRA- magnit rezonans angiografiya

Foydalanilgan adabiyotlar:

Xiaohua Shi, Xin Zhang, Lei Xu, Zhongxin Xu. Neurovascular compression syndrome: Trigeminal neuralgia, hemifacial spasm, vestibular paroxysmia, glossopharyngeal neuralgia, four case reports and review of literature . Department of Neurology, China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun 130033, China <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2022.107401>

S.Haller, L.Etienne, E.Kövari, A.D.Varoquaux, H.Urbach. Imaging of Neurovascular Compression Syndromes: Trigeminal Neuralgia, Hemifacial Spasm,

Vestibular Paroxysmia, and Glossopharyngeal Neuralgia. AJNR 2016, 37 (8) 1384-139

Wilkins RH. Neurovascular compression syndromes. (1985) Neurologic clinics. 3 (2): 359-72.

Bartosz Szmyd, Julia Sołek, Maciej Błaszczyk, Jakub Jankowski, Paweł P. Liberski, Dariusz J. Jaskólski, Grzegorz. Pubmed The Underlying Pathogenesis of Neurovascular Compression Syndromes: A Systematic Review_.Published online 2022 Jul 4. doi: [10.3389/fnmol.2022.923089](https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.923089)

Peker S, Kurtkaya O, Uzu'n I, et al. Microanatomy of the central myelin-peripheral myelin transition zone of the trigeminal nerve. Neurosurgery 2006;59:354-59

Loes Braun, Carolien Toxopeus and Robin SmithuisAntoni van Leeuwenhoek and OLVG hospital in Amsterdam and the Alrijne hospital in Leiderdorp, the Netherlands Publication date 01-09-2002

7. Di Muzio B, Ibrahim D, Sharma R, et al. Trigeminal neuralgia. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 23 Apr 2024). <https://radiopaedia.org/articles/33200>

8. Sindou M, Howeidy T, Acevedo G. Anatomical observations during microvascular decompression for idiopathic trigeminal neuralgia (with correlations between topography of pain and site of the neurovascular conflict): prospective study in a series of 579 patients. Acta Neurochir (Wien) 2002;144:1-12; discussion 12-13 CrossRef Medline

9. Chen Liang, Ling Yang , Wilfried Reichardt , Binbin Zhang , Ruichun Li Different MRI-based methods for the diagnosis of neurovascular compression in trigeminal neuralgia or hemifacial spasm: A network meta-analysis

10.Liu Dezhong, Shi Pengfei, Li Kai, Guo Yazhou, Liu Xiao, Wang Changwei, Liu Yu, He Bing, Zhang Xiaoyang Preoperative visualization of neurovascular contact with 3D-FIESTA combined with 3D-TOF MRA to guide microvascular decompression surgery planning <https://doi.org/10.26599/JNR.2020.9040005>

11. Lukasz Borucki¹, Witold Szyfter, Maciej Wróbel, Piotr Sosnowski [Neurovascular conflicts]

12. Hemifacial Spasm Tripti R. Chopade; Forshing Lui; Pradeep C. Bollu.

13. Anwaretal. Egypt J Radiol Nucl Med (2022) 53:66 <https://doi.org/10.1186/s43055-022-00746-8> A study to evaluate neurovascular conflict of trigeminal nerve intrigeminal neuralgia patients with the help of 1.5 T MR imaging

14. Gaillard F, Knipe H, Sharma R, et al. Hemifacial spasm. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 30 Apr 2024) <https://doi.org/10.53347/rID-1438>
15. Hemifacial spasm: MR imaging features. R Tash, J DeMerritt, G Sze and D Leslie <http://www.ajnr.org/content/12/5/839> AJNR Am J Neuroradiol 1991, 12 (5) 839-842
16. Gaillard F, Hemifacial spasm. Case study, Radiopaedia.org (Accessed on 30 Apr 2024) <https://doi.org/10.53347/rID-2617>
17. Vestibular paroxysmia: Clinical features and imaging findings; a literature review Author links open overlay panel Andreas Karamitros, Theodosios Kalamatianos, George Stranjalis, Evangelos Anagnostou
18. Sharma R, Vestibular paroxysmia. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 05 May 2024) <https://doi.org/10.53347/rID-93264>
19. MRI and neurophysiology in vestibular paroxysmia: contradiction and correlation Christoph Best,^{1,2} Joachim Gawehn,³ Heidrun H Krämer,⁴ Frank Thömke,² Tugba Ibis,² Wibke Müller-Forell,³ Marianne Dieterich
20. **Glossopharyngeal Neuralgia** Rutvij J. Shah; Devang Padalia.
21. Wahba M, Buemi F, Bell D, et al. Glossopharyngeal neuralgia. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 05 May 2024) <https://doi.org/10.53347/rID-7174>.